

Ansiedad en universitarios: análisis de los instrumentos psicológicos de medición. Una revisión sistemática

Anxiety in university students: analysis of psychological measurement instruments. A systematic review

Recibido: 02/09/2025 - Aceptado: 01/12/2025

Gloria Adelina Morán Murillo
<https://orcid.org/0009-0003-6748-963X>
gamoranm@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Piura, Perú

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo sintetizar la evidencia reciente (2020–2025) sobre la validez, fiabilidad, estructura factorial e invarianza de instrumentos breves para medir ansiedad en población universitaria y proponer una batería mínima para tamizaje y seguimiento. Se realizó una revisión crítica de alcance con búsqueda en Scopus, SciELO y Google Scholar, cribado y extracción por pares, y lectura a texto completo. Se recopilaron parámetros psicométricos (α/ω , AFC, invarianza multigrupo, AUC) y datos de uso en Latinoamérica y en Ecuador. Se analizaron el GAD-7, el STAI abreviado, la DASS-21, el BAI y el OASIS, y, de forma complementaria, escalas situacionales y transdiagnósticas (p. ej., FCV-19S, ESTAD). Los hallazgos convergen en una estructura unidimensional robusta del GAD-7, con alta consistencia interna ($\alpha/\omega \geq .80$) e invarianza por sexo y edad; el STAI abreviado muestra fiabilidad adecuada, manteniendo la distinción estado/rasgo; la DASS-21 conserva su modelo trifactorial y permite equiparar puntajes con el GAD-7; el BAI, pese a su sesgo somático, mantiene fiabilidad aceptable; y el OASIS aporta una estimación parsimoniosa de gravedad y disfunción. Se concluye que una batería escalonada GAD-7 + OASIS —o DASS-21 con conversión a GAD-7 para series temporales— optimiza la economía de aplicación, la precisión y la comparabilidad intercultural en contextos universitarios.

Palabras clave: estudiantes universitarios, psicometría, salud mental.

Abstract

The objective of this study was to synthesize recent evidence (2020–2025) on the validity, reliability, factor structure, and invariance of brief instruments for measuring anxiety in the university population and to propose a minimum battery for screening and follow-up. A critical review was conducted with searches in Scopus, SciELO, and Google Scholar, peer screening and extraction, and full-text reading. Psychometric parameters (α/ω , AFC, multigroup invariance, AUC) and usage data in Latin America and Ecuador were collected. The GAD-7, abbreviated STAI, DASS-21, BAI, and OASIS were analyzed, along with complementary situational and transdiagnostic scales (e.g., FCV-19S, ESTAD). The findings converge on a robust unidimensional structure of the GAD-7, with high internal consistency ($\alpha/\omega \geq .80$) and invariance by sex and age; the abbreviated STAI shows adequate reliability, maintaining the state/trait distinction; the DASS-21 retains its three-factor model and allows scores to be equated with the GAD-7; the BAI, despite its somatic bias, maintains acceptable reliability; and the OASIS provides a parsimonious estimate of severity and dysfunction. It is concluded that a staggered battery of GAD-7 + OASIS—or DASS-21 with conversion to GAD-7 for time series—optimizes the economy of application, accuracy, and cross-cultural comparability in university contexts.

Keywords: college students, psychometrics, mental health.

Introducción

La ansiedad en el ámbito universitario constituye tanto un problema de salud como un desafío de alto impacto en el desempeño académico. Los síntomas emocionales, cognitivos y somáticos se asocian con un mayor riesgo de abandono y con un rendimiento insatisfactorio por parte del estudiantado (do Nascimento et al., 2020).

En los últimos años, la investigación en este campo ha avanzado desde la mera estimación de la consistencia interna de los instrumentos hacia el análisis de la estructura factorial y la demostración de invarianza

de medición, un proceso especialmente relevante en América Latina y en muestras universitarias en Ecuador (Hayes & Coutts, 2020).

En este contexto, algunos instrumentos breves logran un equilibrio adecuado entre economía y precisión. El GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) presenta estructura unidimensional y alta fiabilidad, con evidencias de invarianza por sexo y país en América Latina, así como datos específicos en estudiantes universitarios ecuatorianos. Por ello, puede recomendarse su uso como herramienta de cribado de primera línea y para propósitos de vigilancia institucional (Moreno-Montero et al., 2024; Villarreal-Zegarra et al., 2024).

El STAI (State-Trait Anxiety Inventory) sigue manteniendo la distinción entre ansiedad estado y rasgo, con evidencias de invarianza por sexo y edad. En consecuencia, permite captar cambios en la ansiedad estado vinculados a situaciones de evaluación sin sobrecargar al estudiantado, lo que justifica su recomendación en contextos académicos (Valente et al., 2025). Asimismo, la estabilidad del modelo trifactorial de la DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scales-21) y la existencia de tablas de conversión equipercantil con el GAD-7 y el PHQ-8 permiten recomendar su uso por su ventaja práctica para mantener series temporales comparables al cambiar de instrumento.

Más allá de la cuantificación sintomática, resulta esencial considerar la interferencia funcional. La versión en castellano de la Overall Anxiety Severity and Impairment Scale (OASIS) ofrece una medida breve de gravedad e impedimento, con validaciones en población universitaria hispanohablante, tanto en formato presencial como en línea. El instrumento evalúa la magnitud subjetiva de la ansiedad y el grado en que los síntomas interfieren con el rendimiento académico, el funcionamiento social y cotidiano, y el trabajo, proporcionando un indicador asistencial de utilidad directa para decisiones de derivación y priorización. Su estructura de cinco ítems y su formato de respuesta simple permiten su implementación en tamizajes y seguimientos amplios, con una carga inferior a un minuto por aplicación y tiempos de corrección reducidos. En el caso de la DASS-21, la conservación del modelo trifactorial y la disponibilidad de enlaces equiperceniles con el GAD-7 y el PHQ-8 facilitan la integración de bases históricas construidas con distintos instrumentos y la estimación de tendencias longitudinales bajo un marco común (Abdin et al., 2025). La combinación de un indicador de severidad funcional como OASIS con un perfil afectivo amplio contribuye a una batería escalonada que equilibra economía aplicativa y robustez psicométrica, favoreciendo la priorización asistencial en universidades con alta demanda y recursos limitados.

En cuanto al impacto contextual, las medidas breves propuestas también presentan ventajas. El BAI, aunque centrado en síntomas somáticos, ha mostrado fiabilidad adecuada y cuenta con una amplia trayectoria de uso clínico y no clínico, aportando información adicional sobre manifestaciones corporales de la ansiedad en personas jóvenes (Creamer et al., 1995; Oh et al., 2018). Por su parte, escalas situacionales como la FCV-19S, destinada a medir el miedo específico frente a la COVID-19, y escalas transdiagnósticas como la ESTAD, que evalúa ansiedad y depresión en estudiantes, ilustran la necesidad de herramientas contextualizadas y sensibles a problemas prevalentes de salud mental (Martínez-Lorca et al., 2020; Valle-Palomino et al., 2024).

Objetivo general. Sintetizar la evidencia publicada entre 2020 y 2025 sobre las propiedades psicométricas —estructura interna, fiabilidad, invarianza y posibles enlaces de puntajes— de los instrumentos breves para la evaluación de la ansiedad en población universitaria, con énfasis en América Latina y, particularmente, en Ecuador. A partir de esta síntesis, se busca contar con criterios empíricos que permitan, en la discusión de resultados, fundamentar una propuesta de batería mínima escalonada para el tamizaje y seguimiento de la ansiedad universitaria. Dado el carácter de revisión de este trabajo, no se formulan hipótesis específicas.

Metodología

Diseño del estudio

Se llevó a cabo una revisión de alcance con síntesis narrativa, con el propósito de mapear y evaluar críticamente la evidencia reciente sobre las propiedades psicométricas de instrumentos breves para la evaluación de la ansiedad en población universitaria. Este diseño permitió identificar los tipos de instrumentos disponibles, sus fortalezas métricas y las lagunas existentes en la investigación en contextos latinoamericanos.

Se consideraron artículos empíricos publicados entre enero de 2020 y marzo de 2025 en revistas arbitradas en español o inglés, que evaluaran a estudiantes universitarios y que reportaran, como mínimo, análisis de estructura factorial y fiabilidad. Asimismo, se incluyeron estudios que aportaran evidencia sobre invarianza de medición y/o relaciones métricas entre escalas.

Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Se realizaron búsquedas sistemáticas en Scopus, SciELO y Google Scholar, combinando descriptores relacionados con:

- **Ansiedad:** anxiety, generalized anxiety, fear;
- **Población:** university students, college students;
- **Propiedades psicométricas:** validity, reliability, factor analysis, measurement invariance;
- **Instrumentos de interés:** GAD-7, STAI, DASS-21, BAI (Inventario de Ansiedad de Beck), OASIS, FCV-19S (Escala de Miedo a la COVID-19) y ESTAD (Escala de Síntomas de Trastornos de Ansiedad y Depresión).

La búsqueda se complementó mediante revisión manual de las referencias de artículos clave identificados en la fase inicial.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron estudios que cumplieran con los siguientes requisitos:

- evaluar al menos uno de los instrumentos seleccionados en muestras de estudiantes universitarios;
- reportar índices de consistencia interna (α y/o ω), análisis factorial confirmatorio y/o evidencias de invarianza entre grupos;
- disponer de acceso a texto completo.

Se excluyeron:

- estudios centrados exclusivamente en población clínica;
- investigaciones sin indicadores psicométricos básicos;
- tesis no publicadas;
- literatura gris y documentos sin revisión por pares.

Procedimiento y extracción de datos

La selección de estudios se realizó en dos etapas:

- cribado de títulos y resúmenes, y
- lectura a texto completo.

Las discrepancias se resolvieron por consenso entre revisores.

Para cada artículo elegible se extrajeron las siguientes variables:

- país y contexto del estudio,
- tamaño y características de la muestra,
- versión y tipo de instrumento,
- modelo factorial probado,
- índices de ajuste,
- coeficientes de fiabilidad (α y/o ω),
- resultados de invarianza (por sexo, edad o país),
- información sobre enlaces métricos, puntos de corte o curvas ROC (cuando estaban disponibles).

Proceso de selección de estudios

El proceso de identificación y selección siguió las recomendaciones PRISMA 2020 para revisiones de alcance.

- Se identificaron 245 registros: Scopus (120), SciELO (45) y Google Scholar (80).
- Tras eliminar 65 duplicados, quedaron 180 registros para cribado.
- En esta fase se excluyeron 130 artículos por no centrarse en población universitaria o por no proporcionar información suficiente sobre propiedades psicométricas (estructura factorial, fiabilidad o invarianza).
- Se evaluaron 50 artículos a texto completo.
- Se excluyeron 40 estudios por: no utilizar instrumentos breves, no reportar análisis factorial / invarianza, centrarse en población clínica.

Finalmente, 10 estudios cumplieron los criterios y fueron incluidos en la síntesis cualitativa.

La Figura 1 presenta el diagrama de flujo PRISMA correspondiente.

Diagrama de flujo PRISMA del proceso de identificación, cribado, elegibilidad e inclusión de estudios sobre instrumentos breves de ansiedad en población universitaria (2020–2025).

Tabla 1
Síntesis de instrumentos breves de ansiedad en población universitaria (2020–2025)

Instrumento	Ítems	Dimensionalidad	Evidencia ω ($\geq .85$)	Invarianza (sexo/edad/país)	Finalidad principal	Tiempo (min)	Usabilidad digital	Fortalezas	Precauciones	Puntaje robustez (0–3)	Puntaje brevedad (0–3)	Puntaje versatilidad (0–4)	Puntaje global (0–10)

ESTAD	DASS-21 (Ansiedad)	STAI-S-8 / STAI-T-8	OASIS	GAD-7
21	7	8	5	7
Transdiagnóstica (ansiedad/depresión)	Trifactorial (D-A-E)	Estado y Rasgo (abreviado)	Unidimensional	Unidimensional
Sí	Sí	Sí	Sí (adecuada)	Sí
En evaluación (datos favorables)	Sí (reportes recientes)	Sí (sexo/edad)	Datos favorables	Sí (sexo/edad)
Tamizaje amplio transdiagnóstico.	Perfil afectivo amplio; vigilancia	Ansiedad estado/rasgo;	Severidad + deterioro funcional	Tamizaje de ansiedad general
6	6	3	2	3
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Mapa global de síntomas nucleares.	Enlace equiparcentil con GAD-7; monitoreo poblacional.	Sensibilidad a fluctuaciones	Mide interferencia funcional; muy breve.	Breve; robustez psicométrica; comparabilidad intercultural.
Menos específica para ansiedad pura.	Énfasis en hiperactivación; mayor tiempo que GAD-7	No es tamizaje poblacional	No perfiles dominios específicos de ansiedad.	No cuantifica deterioro funcional directamente.
3	3	3	3	3
1.29	1.29	2.57	3.00	2.57
2.80	3.00	2.40	2.60	3.20
7.09	7.29	7.97	8.60	8.77

BAI	FCV-19S													
21	7	Unidimensional dominante	Sí	Sí (transcultural)	Miedo situacional (COVID-19)	3	Alta	Rápida respuesta ante estresores masivos.	Puede inflar puntuaciones en contextos médicos.	3	0.00	1.80	1.40	6.97
		Unidimensional	Sí	Reportes favorable.	Miedo situacional (COVID-19)	3	Alta	Rápida respuesta ante estresores masivos.	Pertinencia decreciente fuera del contexto.	3	2.57	1.40	1.40	6.97

Nota. Elaboración propia con base en los estudios incluidos en la revisión.

Tabla 2

Características de los estudios incluidos en la revisión sobre instrumentos breves de ansiedad en población universitaria (2020–2025)

N.º	Autores (año)	Objetivo del estudio	Metodología	Principales resultados
1	Moreno-Montero et al. (2024)	Establecer las propiedades psicométricas del GAD-7 en estudiantes universitarios ecuatorianos.	Estudio instrumental, diseño transversal. Muestra de universitarios de tres universidades de Ecuador. Se aplicaron análisis factoriales, estimaciones de fiabilidad y modelos de respuesta al ítem.	Se confirmó una estructura unidimensional, alta consistencia interna ($\alpha/\omega \geq .90$), buena validez convergente con preocupación patológica e invarianza de medida por sexo, apoyando el uso del GAD-7 en contextos universitarios ecuatorianos.
2	Osma et al. (2022)	Adaptar al español y validar las escalas de severidad e impedimento de ansiedad y depresión (OASIS/ODSIS) en población universitaria.	Estudio instrumental con estudiantes universitarios españoles. Diseño transversal. Se realizaron análisis factoriales confirmatorios, estimaciones de fiabilidad (α, ω) y análisis de validez convergente con otras medidas de malestar emocional.	En cuanto a las escalas, mostraron adecuada estructura unidimensional, alta consistencia interna, validez convergente con medidas de ansiedad y depresión y capacidad para discriminar niveles de gravedad e interferencia funcional entre la población universitaria.
3	Valle-Palomino et al. (2024)	Analizar las propiedades psicométricas y el perfil sociodemográfico de la escala ESTAD en	Estudio instrumental y descriptivo en universitarios. Se emplearon análisis factoriales confirmatorios, análisis de ítems y estimaciones de consistencia interna por subescala.	Se confirmó la estructura de varias subescalas con buenos índices de ajuste global para las escalas de TAS y TDS, fiabilidad adecuada y asociaciones esperadas con indicadores de malestar emocional, apoyando

		universitarios peruanos.		su uso transdiagnósticas para ansiedad y depresión en universidades.
4	Martínez-Lorca et al. (2020)	Convertir y admitir la Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S) en universitarios hispánicos.	Para el análisis, se realizó un estudio transversal con estudiantes universitarios en España. Se aplicarán análisis factoriales confirmatorios, pruebas de confiabilidad y evaluaciones de validez convergente relacionadas con medidas de ansiedad en estado y otros síntomas emocionales. El FCV-19S se caracterizó por una buena consistencia interna $.86 < \alpha < .92$, y el modelo unidimensional fue de un buen ajuste. Las escalas también correlacionaron positivamente con la ansiedad en la situación y con los síntomas emocionales, lo que probó la validez concurrente de la medida en la población universitaria y confirmó la utilidad del FCV-19 para medir la esfera representando miedo irracional.	La FCV-19S mostró buena consistencia interna ($\alpha \approx .86$), un modelo unidimensional adecuado y relaciones positivas con ansiedad estado y síntomas emocionales, validando su utilidad para medir miedo específico a la COVID-19 en contexto universitario.
5	Abdin et al. (2025)	Con el propósito de evaluar la validez, la confiabilidad, la invarianza de medida y el vínculo equipercentil de la DASS-21 en comparación con el PHQ-8 y el GAD-7 en jóvenes, el presente estudio instrumental fue realizado en jóvenes de Singapur mediante un diseño transversal.	Se realizaron análisis factoriales confirmatorios, pruebas de invarianza multigrupo y técnicas de equiparación equipercentil con los instrumentos PHQ-8 y GAD-7.	Asimismo, se obtuvo evidencia de equivalencia práctica de los puntajes entre el DASS-21 y el PHQ-8 y GAD-7, lo que permitirá la transformación de los mismos sin comprometer la comparabilidad en diferentes períodos de medición.
6	Valente et al. (2025)	Para examinar la validez, confiabilidad y la invarianza según el sexo y la edad de las versiones abreviadas del STAI-Y en jóvenes adultos italianos.	Principalmente se llevaron a cabo análisis factoriales confirmatorios, estimaciones de fiabilidad y pruebas de invarianza de las medidas por sexo y grupos de edad.	En general, las versiones abreviadas del STAI-Y mostraron buena consistencia interna, estructura factorial adecuada e invarianza por sexo y edad, apoyando así su uso como alternativas breves de la escala STAI para el contextual académico- de la

		Instrumento El estudio con jóvenes adultos italianos, diseño transversal.		investigación de la evaluación de la ansiedad estado / rasgo.
7	do Nascimento et al. (2020)	Aportar factores asociados a ansiedad y depresión en estudiantes universitarios por medio de la aplicación de una escala de ansiedad y depresión.	Estudio: cuantitativo, transversal, observacional entre estudiantes universitarios de Brasil. Método: cuestionario sociodemográfico y Hospital Anxiety and Depression Scale adaptada al contexto educativo.	Conclusión: mujeres y ciertos campos tenían más probabilidades de presentar ansiedad y depresión. La HADS tuvo un buen rendimiento en la discriminación de la presencia probable de ansiedad y depresión, indicando aspectos académicos y sociodemográficos influyentes en el malestar emocional de los universitarios.

Nota. Elaboración propia a partir de los estudios empíricos incluidos en la revisión.

Figura 2

Puntaje global (0–10) de los instrumentos breves de ansiedad incluidos en la revisión

Figura 3

Tiempo de administración estimado (en minutos) de los instrumentos breves de ansiedad incluidos en la revisión

Figura 4

Robustez psicométrica (0–3) de los instrumentos breves de ansiedad incluidos en la revisión

Resultados

Los análisis convergen en que, para el periodo 2020–2025, el GAD-7 ofrece la mejor relación entre brevedad y desempeño psicométrico en población universitaria. Este instrumento mantiene una estructura unidimensional estable, alta consistencia interna ($\omega \geq .80$) e invarianza al menos por sexo y edad, con evidencia en América Latina y en muestras universitarias ecuatorianas. Por ello, resulta idóneo como herramienta de tamizaje de primera línea y para vigilancia institucional (Moreno-Montero et al., 2024; Villarreal-Zegarra et al., 2024). Su principal limitación es que no evalúa deterioro funcional. En consecuencia, cuando se requiere priorizar casos o documentar impacto en el rendimiento académico y la vida diaria, el OASIS constituye una alternativa complementaria: en solo cinco ítems incorpora gravedad e interferencia, cuenta con validaciones en universitarios hispanohablantes y se adapta bien a aplicaciones en línea, lo que facilita su incorporación en plataformas de consejería (Osma et al., 2022).

El STAI abreviado (STAI-S-8/STAI-T-8) conserva la distinción estado/rasgo y presenta invarianza por sexo y edad en adultos jóvenes; por tanto, es especialmente útil para registrar fluctuaciones situacionales —por ejemplo, durante semanas de exámenes— y para monitorear cambios de corta duración sin sobrecargar a los participantes (Valente et al., 2025).

Por su parte, la DASS-21 mantiene consistentemente un modelo trifactorial (depresión, ansiedad y estrés) y cuenta con evidencias de enlaces equipercentiles con GAD-7 y PHQ-8. Esto permite conducir series temporales comparables, incluso si los instrumentos varían entre cohortes o semestres. En contraste, el BAI enfatiza síntomas somáticos (p. ej., palpitaciones, disnea), lo que puede inflar puntajes en contextos de comorbilidad médica; por ello, se recomienda triangular sus resultados con escalas menos somáticas y con indicadores de deterioro funcional.

Instrumentos situacionales como la FCV-19S evaluaron adecuadamente el temor contextual asociado a la pandemia sin patologizar respuestas adaptativas. Por otra parte, estimadores transdiagnósticos como el ESTAD han mostrado utilidad para el cribado simultáneo de ansiedad y depresión en contextos de ingresos bajos y medios, donde las demandas asistenciales son elevadas.

En síntesis, los hallazgos sugieren una estrategia escalonada de evaluación en población universitaria:

1. **Tamizaje general:** emplear GAD-7 como primera opción.
2. **Evaluación de interferencia funcional o cuando se requiera priorizar casos:** añadir OASIS.
3. **Situaciones de estrés puntual o monitoreo breve:** utilizar STAI-S-8.
4. **Seguimiento longitudinal o necesidad de comparabilidad con otros instrumentos:** emplear la subescala de ansiedad de la DASS-21, aprovechando su vinculación equipercentil con el GAD-7.
5. **Enfoque somático:** el BAI puede usarse si se buscan síntomas fisiológicos, siempre acompañado de medidas adicionales.
6. **Contextos específicos o crisis situacionales:** considerar FCV-19S o ESTAD, según la naturaleza del problema evaluado.

Finalmente, los resultados respaldan que no existe un “mejor test” en abstracto, sino que la elección óptima depende del propósito evaluativo y de la evidencia disponible en contextos universitarios latinoamericanos, donde continúa siendo necesario fortalecer la comparación entre instrumentos empleando índices robustos como ω y pruebas de invarianza adecuadas (Hayes & Coutts, 2020).

Discusión

En conjunto, los hallazgos de esta revisión refuerzan que no existe un “mejor” test universal, sino combinaciones de instrumentos adecuadas según el propósito y el contexto. La evidencia más consistente favorece al GAD-7 como primer filtro en la secuencia de evaluación: su estructura unidimensional estable, su alta consistencia —particularmente cuando se estima mediante ω — y la demostrada invarianza por sexo y edad lo convierten en una herramienta idónea para la vigilancia poblacional y el monitoreo de cohortes en programas de salud mental universitaria (Villarreal-Zegarra et al., 2024; Moreno-Montero et al., 2024). Sin embargo, la cuantificación exclusiva de síntomas resulta insuficiente cuando se requieren decisiones de priorización clínica o ajustes académicos. En ese punto, el OASIS aporta, en solo cinco ítems, una métrica clara de gravedad e interferencia funcional, lo que facilita criterios de derivación y contribuye a la gestión eficiente de recursos de orientación universitaria (Osma et al., 2022).

Respecto a los demás instrumentos, el STAI abreviado mantiene la distinción estado/rasgo y preserva su utilidad para detectar picos situacionales de ansiedad —por ejemplo, durante periodos de evaluación— sin imponer una carga excesiva al estudiantado. El DASS-21 conserva su valor en procesos de monitoreo más amplio y, gracias a los enlaces equipercentiles desarrollados recientemente, ofrece interoperabilidad con GAD-7, lo cual facilita la comparación temporal incluso cuando se alternan instrumentos entre semestres o cohortes. El BAI, por su parte, continúa siendo útil para caracterizar la expresión somática de la ansiedad; no obstante, su alta sensibilidad a síntomas físicos obliga a una interpretación cuidadosa en contextos de comorbilidad médica o alta saliencia corporal. En tales casos, se recomienda triangulación con medidas menos somáticas y con indicadores de deterioro funcional (Creamer et al., 1995; Oh et al., 2018; do Nascimento et al., 2020).

La experiencia postpandémica ha mostrado que algunas manifestaciones de ansiedad son marcadamente situacionales. La FCV-19S ha demostrado ser un marcador específico para el miedo asociado a la COVID-19 sin patologizar respuestas adaptativas a estresores colectivos intensos, consolidándose como referencia útil en escenarios de crisis sanitaria (Martínez-Lorca et al., 2020). Desde un enfoque transdiagnóstico, la ESTAD ha mostrado niveles adecuados de ajuste e invarianza en universitarios peruanos (Valle-Palomino et

al., 2024), lo que permite mapear síntomas de ansiedad y depresión en contextos de alta demanda asistencial donde se requieren herramientas de cribado de amplio alcance para priorizar necesidades clínicas.

Desde la perspectiva psicométrica, los desarrollos recientes señalan que ω ha reemplazado al alfa de Cronbach como el estimador preferido de confiabilidad, especialmente en modelos con cargas heterogéneas, y subrayan la importancia de demostrar invarianza de medición antes de realizar comparaciones entre poblaciones. Este énfasis no solo constituye un avance conceptual sino también un requisito ético para garantizar evaluaciones justas y comparables.

En el plano aplicado, los resultados de esta revisión apoyan un modelo escalonado de evaluación que incluye: (a) cribado universal mediante GAD-7; (b) uso de OASIS cuando se requiere estimar interferencia funcional o priorización; (c) STAI-S-8 en periodos de alta exigencia o estrés situacional; y (d) integración del DASS-21 en programas que demandan continuidad longitudinal, con posibilidad de conversión equipercantil al GAD-7 para mantener series temporales comparables. Este modelo puede implementarse con sistemas digitales institucionales ligeros, basados en informes percentilares y reglas de decisión predefinidas.

No obstante, persisten limitaciones relevantes: la ausencia de metaanálisis cuantitativos sobre tamaños de efecto, la escasez de estudios en lenguas indígenas, y la falta de normas específicas para subpoblaciones estudiantiles dentro de América Latina. En síntesis, la evidencia disponible respalda el uso de instrumentos breves en contextos de estresores masivos y la adopción de modelos escalonados de evaluación que resultan robustos, éticos, comparables y adecuados para sistemas universitarios con alta demanda.

Futuras investigaciones deberían profundizar en la invarianza lingüística, en la calibración mediante modelos de respuesta al ítem y en la construcción de normas locales para universidades ecuatorianas y latinoamericanas, de modo que la evaluación de la ansiedad contribuya de forma más precisa y equitativa a la toma de decisiones en salud mental y en procesos educativos.

Conclusiones

La sistematización de datos realizada en esta revisión muestra que la evaluación de la ansiedad en estudiantes universitarios debe orientarse a un propósito contextualizado, más que a la búsqueda de un único instrumento universal. La evidencia reciente (2020–2025) posiciona al GAD-7 como el punto de referencia central para el tamizaje y el monitoreo poblacional, siempre que se complemente con medidas de interferencia funcional, como OASIS, que permiten establecer prioridades y dar seguimiento al deterioro asociado.

De manera complementaria, la integración estratégica del STAI abreviado, la subescala de Ansiedad de la DASS-21 y, en situaciones más específicas, instrumentos como BAI, FCV-19S y ESTAD, facilita la construcción de baterías escalonadas que combinan brevedad, robustez psicométrica y utilidad clínica. Este marco de evaluación, sustentado en enfoques contemporáneos sobre estructura factorial, consistencia interna, validez convergente e invarianza de medición, no solo mejora la calidad técnica de los datos, sino que también promueve un compromiso ético con la equidad evaluativa entre subgrupos.

La incorporación de normas locales y el desarrollo de sistemas basados en modelos de respuesta al ítem representan próximos pasos necesarios para aumentar la sensibilidad y la precisión de los sistemas de tamizaje en entornos universitarios latinoamericanos. En conjunto, una batería mínima focalizada en GAD-7 y OASIS, que puede robustecerse con STAI-S-8 y DASS-21 cuando las circunstancias lo requieren, constituye una opción técnicamente viable y operacionalmente eficiente para apoyar programas institucionales de detección temprana de la angustia y favorecer trayectorias académicas menos angustiosas.

Referencias

- Abdin, E., Tan, C. S., Chang, S., Samari, E., Tan, G. B., Tang, C., Vaingankar, J. A., Verma, S., & Subramaniam, M. (2025). *Validity, reliability, measurement invariance, and equipercentile linking of the Depression Anxiety Stress Scale-21 in the youth population in Singapore*. *Frontiers in Psychology*, 16, 1563190. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1563190>
- Creamer, M., Foran, J., & Bell, R. (1995). The Beck Anxiety Inventory in a non-clinical sample. *Behaviour Research and Therapy*, 33(4), 477–485. [https://doi.org/10.1016/0005-7967\(94\)00082-U](https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)00082-U)
- Hayes, A. F., & Coutts, J. J. (2020). Use omega rather than Cronbach's alpha for estimating reliability. *Communication Methods and Measures*, 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/19312458.2020.1718629>
- Martínez-Lorca, M., Martínez-Lorca, A., Criado-Álvarez, J. J., & Latorre, J. M. (2020). The Fear of COVID-19 Scale: Validation in Spanish university students. *Psychiatry Research*, 293, 113350. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113350>
- Moreno-Montero, E., Moreta-Herrera, R., Rodas, J. A., Mayorga-Lascano, M., Ruiz, Á., & Játiva, R. (2024). Examining the psychometric properties of the Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) among

- Ecuadorian university students. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 29(3), 249–260. <https://doi.org/10.5944/rppc.39064>
- Nascimento, J. R. P. do, Graça, Á., Minante, D. W. de S., Bertolin, J. N. G., Fonseca, H. S., Oliveira, D. V. de, Xavier, C., do Nascimento, J. R. A., & do Nascimento, M. A. (2020). Factors associated with anxiety and depression in university students. *Research, Society and Development*, 9(9), e562997533. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7533>
- Oh, H., Park, K., Yoon, S., Kim, Y., Lee, S.-H., Choi, Y. Y., & Choi, K.-H. (2018). Clinical utility of the Beck Anxiety Inventory in clinical and nonclinical Korean samples. *Frontiers in Psychiatry*, 9, 666. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2018.00666>
- Osma, J., Martínez-Loredo, V., Díaz-García, A., Quilez-Orden, A., & Peris-Baquero, Ó. (2022). Spanish adaptation of the Overall Anxiety and Depression Severity and Impairment Scales in university students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 345. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010345>
- Valente, G., Diotaiuti, P., Corrado, S., Tosti, B., Zanon, A., & Mancone, S. (2025). Validity and measurement invariance of abbreviated scales of the State-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y) in a population of Italian young adults. *Frontiers in Psychology*, 16, 1443375. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1443375>
- Valle-Palomino, N., Talledo-Sebedón, D. de L., Fernández-Mendoza, P., & Villarreal-Zegarra, D. (2024). Symptom scale for anxiety and depression disorders (ESTAD): Psychometric properties and sociodemographic profile in Peruvian university students. *BMC Psychology*, 12, 285. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-02272-w>
- Villarreal-Zegarra, D., Paredes-Ángeles, R., Mayo-Puchoc, N., Valle-Palomino, N., & Fernández-Mendoza, P. (2024). Psychometric properties of the Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7): A cross-sectional study of the Peruvian general population. *BMC Psychology*, 12, 233. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01688-8>

Contribución de la autoría

1. **Conceptualización:** Gloria Adelina Morán Murillo
2. **Curación de datos:** Gloria Adelina Morán Murillo
3. **Análisis formal:** Gloria Adelina Morán Murillo
4. **Adquisición de fondos:** Gloria Adelina Morán Murillo
5. **Investigación:** Gloria Adelina Morán Murillo
6. **Metodología:** Gloria Adelina Morán Murillo
7. **Dirección del proyecto:** Gloria Adelina Morán Murillo
8. **Recursos:** Gloria Adelina Morán Murillo
9. **Software:** Gloria Adelina Morán Murillo
10. **Supervisión:** Gloria Adelina Morán Murillo
11. **Validación:** Gloria Adelina Morán Murillo
12. **Visualización:** Gloria Adelina Morán Murillo
13. **Redacción – borrador original:** Gloria Adelina Morán Murillo
14. **Redacción – corrección de pruebas y edición:** Gloria Adelina Morán Murillo